

КЕЛАЖАКНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШНИНГ ЭКСПЕРТ БАҲОЛАШ УСУЛИ

Самадова Малика Жобир қизи

Гулистон давлат университети, Ахборот технологиялари ва физика-математика
факультети, Амалий математика йўналиши, 3-босқич талабаси

jasursamado700@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада эксперт баҳолаш усулининг умумлаштирилган кўрсаткичлар ва таснифий функциялар билан интеракцияси таҳлил қилинади. Эксперт баҳолаш, мутахассислар фикрларини йиғиш ва таҳлил қилиш орқали қарор қабул қилиш жараёнида муҳим рол ўйнайди. Ушбу усул, ўзига хос хусусиятлари билан бирга, мавжуд муаммоларни ҳал қилиш ва методологик изланишлар талаб қилади. Умумлаштирилган кўрсаткичлар ҳисоблаш методикаси устунлик интерваллари усули орқали амалга оширилади ва ноаниқ мантиқ моделида тавсифланади.

Калит сўзлар: Умумлаштирилган кўрсаткичлар, эксперт баҳолаш, таснифий функциялар, қарор қабул қилиш, устунлик интерваллари, ноаниқ мантиқ, таҳлил методологияси.

Abstract: This article analyzes the interaction of the expert assessment method with generalized indicators and classification functions. Expert assessment plays an important role in the decision-making process by collecting and analyzing the opinions of specialists. This method, along with its specific features, requires solving existing problems and methodological research. The methodology for calculating generalized indicators is implemented using the method of preference intervals and is described in the fuzzy logic model.

Keywords: Generalized indicators, expert assessment, classification functions, decision-making, preference intervals, fuzzy logic, analysis methodology.

Умумлашган баҳолар усулидан бири бу - эксперт баҳолаш усули, асосланган ечим қабул қилиш учун энг маъқул шаклга келтириш учун

мутахассисларнинг фикрларини жамлаш, умумлаштириш ва таҳлил қилиш процедураларини расмийлаштиришга ёрдам беради.

Шуни қайд этиш керакки, эксперт баҳолаш усули на маъмурий, на режалаштириш ишларини ўрнини босмайди, балки бундай қарорларни тайёрлаш ва қабул қилиш учун зарур маълумотларни тўлдиришга имкон беради холос. Эксперт баҳолаш усули келажакни таҳлил қилишнинг бошқа аниқ усуллар йўқ бўлган масалаларни ечишда ўринлидир.

Эксперт баҳолаш усули тинимсиз ривожланиб бормоқда ва такомиллашмоқда. Бу ривожланишнинг бош йўналиши сифатида тадбиқ соҳасини кенгайтириш, математик усулларни ва компьютерни қўллаш даражасини ошириш, ҳамда аниқланган камчиликларни бартараф этиш йўллари излашда кўрсатиш мумкин [1].

Охириги йилларда эксперт баҳолаш усулини қўллашда эришилган ютуқлар билан биргаликда бир қатор муаммо ва масалалар юзага келдики, улар ўзларининг методологик изланишларини ва амалий синовларини талаб қилмоқда. Экспертларни танлаш тизимини такомиллаштириш, гуруҳ фикри хусусиятларнинг ишончлигини ошириш, баҳолар асосланганлигини текшириш усулларини ишлаб чиқиш, эксперт баҳолаш ишончлик даражасини тушурадиган яширин сабабларини тадқиқ қилиш зарур. Шунга қарамасдан, ҳозирда эксперт баҳолаш усули бошқа математик статистика усуллари билан биргаликда барча жабҳаларда бошқарув қарорларини қабул қилишда муҳим воситалардан бир бўлиб қолмоқда.

Умумлашган кўрсаткичларни ҳисоблаш орқали тажриба берилганлар базасидан билимларни ажратиб олиш ва уларни билимларни тасвирлаш моделларида ифодалаш тадқиқот мақсади ҳисобланади. Методика сифатида турли тоифадаги, миқдорий ва номинал аломатлар фазосида умумлашган кўрсаткичларни ҳисоблаш имконини берувчи устунлик интерваллари усули қўлланилади ва олинган билимларни ноаниқ мантиқ моделида тавсифлаш амалга оширилади [2].

Устунлик интервали асосида объектларнинг умумлашган баҳосини ҳисоблаш: Стандарт равишда қўйилган образларни англаш масаласи қаралади. Иккита ўзаро кесилмайдиган K_1, K_2 синфлар вакиллари ξ ичига олган $E_0 = \{S_1, \dots, S_m\}$ объектлар тўплами берилган деб ҳисобланади. Танловнинг мумкин бўлган объекти n та турли тоифадаги $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ аломатлар (миқдорий ва сифат) билан тавсифланган бўлиб, уларнинг ξ таси интервалларда (I тўпلام), $n - \xi$ таси номинал (J тўпلام) ўлчамларда ўлчанади, $|I| + |J| = n$. Ўнғайлик учун, K_1 синф вакиллари рўй берган ҳолатлар (ҳолатлар) ва K_2 - рўй бермаган ҳолатлар (но ҳолатлар) деб ҳисоблаймиз.

Икки синфли масала қаралишига сабаблардан бири – ҳар қандай объектнинг умумлашган баҳоси нисбийдир, у қарама-қарши синф объектларига қийслаш натижасида юзага келади. Иккинчидан, ҳар қандай k ($k > 2$) синфли масалани икки синфли масалалар каскади кўринишида ечиш мумкин [3].

Танлов объектларинининг тўпламини $x_j, j \in I$ аломат қийматларининг камаймайдиган (ўсмайдиган) жойлашуви бўйича тартиблаймиз ва уни, ҳар бири номинал аломат градацияси деб ҳисобланувчи $[c_1, c_2], (c_2, c_3]$ интервалларга бўламиз. Интервал чегараси $-c_2$ қийматини аниқлаш “ҳар бир интервалда битта синф объектларнинг миқдорий аломатларининг қийматлари жойлашган” тасдиғига таянади.

Айтайлик, u_i^1, u_i^2 - мос равишда $[c_1, c_2], (c_2, c_3]$ интерваллардаги $x_j, j \in I$ аломатнинг $K_i, i = 1, 2$ синфга тегишли қийматлари миқдори, $p - E_0$ тўпламидаги объектларининг камаймайдиган қилиб тартибланган $r_{j1}, \dots, r_{jp}, \dots, r_{jm}$ кетма-кетлигидаги интервал чегараси бўлган объектнинг номери, яъни $c_1 = r_{j1}, c_2 = r_{jp}, c_3 = r_{jm}$. У ҳолда

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^2 u_i^1 (u_i^1 - 1) + u_i^2 (u_i^2 - 1)}{\sum_{i=1}^2 |K_i| (|K_i| - 1)} \right) \left(\frac{\sum_{d=1}^2 \sum_{i=1}^2 u_i^d (|K_{3-i}| - u_{3-i}^d)}{2|K_1||K_2|} \right) \rightarrow \max \quad (1)$$

критерияси $[c_1, c_2], (c_2, c_3]$ интервалларининг оптимал чегараларини ҳисоблаш имкониятини беради. (1) критериясидаги биринчи қавс ичидаги ифода синф ичидаги ўхшашлик, иккинчи қавс ичидаги ифода синфлар орасидаги фарқланиш даражаларидир.

Айтайлик, w_k – (1) критериянинг $x_k, k \in I$ аломат бўйича оптимал қиймати, c_1^k, c_2^k, c_3^k – мос интервал чегаралари ва u_{i1}^1, u_{i2}^1 – мос равишда $[c_1, c_2]$ интервалидаги K_1 ва K_2 синфларга тегишли аломатларнинг миқдорлари бўлсин.

Миқдорий аломатлар билан тавсифланган мумкин бўлган $S = (x_1, \dots, x_n)$ объектнинг K_1 синфга тегишлигининг умумлашган баҳосини ҳисоблашда

$$R(S) = \sum_{i=1}^n w_i t_i (x_i - c_2^i) / (c_3^i - c_1^i)$$

функционалидан фойдаланилади.

Бу ерда $t_i \in \{-1, 1\}$ қийматлари

$$\min_{S \in K_1} \{R_{12}(S)\} - \max_{S \in K_2} \{R_{12}(S)\} \rightarrow \max$$

критерияси асосида топилади. Алгоритм итератив жараёнлардан иборат бўлиб, умумлашган баҳосинининг ўсмайдиган тартибидаги танлов объектларининг кетма-кетлигини куриш ва унда t_i қийматларини танлаш орқали K_1 ва K_2 синф объектлар жойлашувидаги ўзаро кесишмайдиган бўлакларни ҳосил қилишга ҳаракат қилинади.

Келажакни таҳлил қилишда эксперт баҳолаш усули муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу жараёнда мутахассисларнинг фикрларини йиғиш ва таҳлил қилиш орқали қарор қабул қилиш жараёнини самарали равишда қўллаб-қувватлайди. Ушбу усул, методологик асосларда ривожланиб бормоқда, янги математик усулларни ва компьютер технологияларини жорий этиш орқали кенгайтирилган. Бирок, эксперт баҳолашнинг ўзига хос камчиликлари ҳам мавжуд, хусусан, субъективлик ва мантиқий ноаниқлик. Шунинг учун, ушбу усулни такомиллаштириш ва методология асосларини чуқурлаштириш зарурати долзарб масала ҳисобланади, бу эса келажак тадқиқотлари учун асос бўлиб хизмат қилади.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Черныш П.П. Системно-симметричный подход в оценке индивидуальной нормы и эффективности лечения хронической сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца. Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук– Ташкент.2003.С. 156.
2. Мадрахимов Ш.Ф., Хуррамов А.Х. Умумлашган кўрсаткичлар тегишлилик функцияси қийматлари сифатида // Узб. журнал «Проблемы информатики и энергетики». – Ташкент: Фан, 2009. – № 6. – С. 82 – 87.
3. Ulashev Asrorjon Nasriddinovich. Dasturlash tillarida Axborotlashtirilgan pedagogik texnologiyalarini yaratish uslubiyati //“Raqamli texnologiyalar va sun’iy intellektni rivojlantirishning zamonaviy holati va istiqbollari” Guliston-2022-yil B 692-695.
4. Ulashev A.N. Umumlashgan baholar asosida tibbiyot sohasi ekspertlarining mulohazalarini qiyosiy tahlil qilish// O`zMU «Matematika, Mexanika va Informatika fanlarining rivojida iste`dodli yoshlarning o`rni ilmiy-amaliy seminari tezislari to`plami». 94 - 95 betlar Toshkent-2017.
5. Madrahimov Sh.F., Ulashev A.N. Soha ekspertlarining malakasini aniqlash uchun hisoblash tajribasi va uning tahlili // O`zMU «Matematika, Mexanika va Informatika fanlarining rivojida iste`dodli yoshlarning o`rni ilmiy-amaliy seminari tezislari to`plami». Toshkent-2018.